

ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ-КОРАНИЗМОВ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА**Нуриддинова Шахзода Бахриддин кизи**

Узбекский Государственный Университет Мировых Языков Магистр 2 курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6426679>

АННОТАЦИЯ: В статье проводится структурно-грамматический анализ фразеологических единиц арабского языка в тексте Священного Писания мусульман – Корана. Раскрывается сущность грамматической конструкции – фразеологии в арабском литературном языке.

Ключевые слова: Коран, фразеологические единицы, смысловые и формальные идафные фразеологизмы, арабский язык.

В процессе межкультурной коммуникации оформляется представление о культурных ценностях, реализованных в языке, в его значимых единицах. В связи с этим представляется необходимым исследовать вопрос отражения культуры во фразеологических единицах языка, в которых проявляется содержательная сторона национальной культуры. Устойчивые единицы языков отражают национальные различия культур, поэтому исследование фразеологизмов в аспекте культурных ценностей этносов чрезвычайно важно. Особую значимость приобретает раскрытие культурного компонента фразеологических единиц языка, которые имеют своим источником религиозное мировоззрение народа. Во фразеологизмах отражаются национальная культура, менталитет, история, быт так и религия народа. Так как религия занимает важное место в жизни людей, поэтому среди фразеологизмов, широко употребляющихся народом, можно увидеть единицы на религиозные темы.

Религиозные верования, обряды, жизнь святых, религиозные заповеди нашли широкое отражение во фразеологизмах. Религиозные фразеологизмы вобрали в себя мудрость многих древних народов. Фразеологизмы на религиозную тему отражают религиозный менталитет народа и место религии и веры в их жизни. Необходимо отметить, что на протяжении всей истории религия и вера повсеместно играли важную положительную и эффективную роль в культурной, социальной, экономической жизни людей. Фразеологизмы берут свое начало из разных истоков, одним из которых являются

Божественные Писания, проповеди святых и религиозные предания. Такие Божественные Писания, как Евангелие, Тора и Коран являются неиссякаемым источником не только мудрости, но и многочисленных фразеологических единиц. Священный Коран, который ниспослан мусульманам для их направления на Путь истинный, имеет своеобразный метод изложения, который невозможно отнести ни к прозе, ни к поэзии. В Коране приведены сказки, клятвы и фразеологизмы, отличающиеся особым красноречием и методом повествования.

Фразеологизмы в Коране используется в двух видах: Первый вид употребления арабского слова «масал» и «месле» в коранических аятах в его лексическом значении «похож».

﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا﴾ (آیه بقره، سوره 17)

Например в суре Корова стих 17 говорится: «Они *похожи* на тех, кто зажег огонь, когда же огонь озарил все кругом, Аллах убрал свет и оставил их в непроглядном мраке.»

﴿لَا فَاْرِضٌ وَ لَا بَكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ﴾ (سوره بقره، آیه 68)

В суре Корова этих 68 о соблюдении умеренности и том, что умеренность в любом деле является богоугодным делом говорится: «... Они сказали: «Призови к нам твоего Господа, чтобы Он объяснил нам, какая она». Тот ответил: Он говорит, что она не старая и не телоч, нечто среднее между тем и другим. Поступайте же так, как вам велено». Вдохновляясь этим кораническим стихом, на персидском языке существует эквивалент этого фразеологизма, который звучит так: «*На аз кар офтаде ва пир, на бекр ва даст нахорде*». Или: «*На бе ин шури, на бе ин бинамаки*».

По русски: *Сладкого не досыта, горького не допьяна.*

Существует три основных способа влияния коранических стихов на формирование персидских фразеологизмов:

1. Использование коранического стиха персоязычными в качестве фразеологизма на языке подлинника:

﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ (سوره الرحمن، آیه 60)

И может ли другою быть награда,

Чем воздаянье за добро добром? (Сура Милостивый, стих 60)

По русски: *Что посеешь, то и пожнешь.*

2. Использование части коранического стиха персоязычными в качестве фразеологизма на языке подлинника:

«وَالضَّالِّينَ»، «بِسْمِ اللَّهِ

«بِسْمِ اللَّهِ» اش را گفתי تا «وَالضَّالِّينَ» خیلی راه است

Бесмеллах гофти та валлаззалин хейли рах хаст.

От бисмиллах до валлаззалин долгий путь.

3. Использование смысла коранического аята в качестве фразеологизма на персидском языке:

«لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» (سوره انعام، آیه 164)

И свое бремя к Господу на Суд неся,

Не понесет греховный груз другой. (Сура Скот, стих164).

Бе джорме Иса, Муса ра магир.

Валить с больной головы на здоровую.

Или

Йасин бе гуше хар хандан.

Глухого бранят, а он говорит: к обедне звонят

Или

«لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ» است (آیه بقره ، سوره 256)

Иса бе дине ход, Муса бе дине ход.

Конь до коня, а молодец до молодца.

Не разрешил в религии Он принужденья,

Разница ясно истина от заблужденья. (Сура Корова, стих 256)

Этот коранический стих, который широко используется среди иранцев в качестве поговорки, указывает на миролюбивость божественных религий, которые признают полную свободу совести и уважают последователей других религий. В Священном Коране рассматриваются не только основные понятия веры. В коранических аятах есть множество мудрых изречений, в которых трактуются обычные житейские ситуации и устанавливаются «общие закономерности жизни».

Ниже приводим фразеологизмы, которые взяли свое начало в Коране, то есть их появление среди иранцев тесно связано с исламской культурой и кораническими стихами, свидетельствуя о мудрости Божественного Писания.

«يَدَاللَّهُ فَوْقَ أَيَدِهِمْ» (سوره الفتح، آيه 10)

Мощь Аллаха превосходит их мощь. (Сура Победа, стих 10)

«فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ» (سوره يوسف، آيه 76)

И выше любого знающего есть знающий. (Сура Юсуф, стих 76)

Среди иранцев говорят, что всегда найдется кто-нибудь, кто превзойдет тебя в любом деле: *Даст балае даст бесйар аст.*

Русская поговорка: «Ловит волк, ловят и волка»

является эквивалентом иранской поговорки.

«الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ» (سوره نور، آيه 26)

Дурные (женщины) – дурным (мужьям)

(Мужья) бестыжие – бестыжим (женщинам)

Добропорядочные (женщины) – порядочным (мужьям)

Хорошие (мужья) – хорошим (женам) (Сура Свет, стих 26).

Среди иранцев существует такая поговорка: «*Кабутар конад ба кабутар пареш Конад заг ба заг дегар чареш*», что означает голубь с голубем летает, а ворона с вороной.

В русском языке также есть поговорка: «*Рыбак рыбака видит издалека.*»

«انَ اللهُ لَا يُغَيِّرُوا مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ» (سوره رعد، آيه 11)

«Воистину, Аллах не меняет положения людей,

пока они сами не изменят свои помыслы» (Сура Гром, стих 11).

А также с суры Советы стих 30 говорится: *«Какая бы беда вас не постигла, Это – за то, что предварили вам деянья ваших рук»*

«وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ» (سوره شوری، آيه 30)

В персидском языке есть пословица, которая взята из этого коранического стиха: *«Аз маст ке бар маст»* Русская пословица гласит: *«Что посеешь, то и пожнешь».*

«حَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ» (سوره حج، آيه 11)

«Среди людей встречается и такой, который стоит на грани между верой и неверием в Аллаха»

(Сура Хадж, стих11).

«إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا» (سوره فرقان، آيه 63)

В персидском языке говорят: *«Аз анджа манде, ва аз инджа ранде».*

А в русском языке говорят: *«От ворон отстал, а к павам не пристал».*

Рабы Милостивого – это те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, говорят: «Мир»

Среди иранцев существует пословица: *«Джавабе аблахан хамушист»*, как в русском языке говорят: *«На глупый вопрос нет ответа».*

«وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِلْعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ» (سوره شوری، آيه 27)

В суры Совет стих 27 говорится: *«Если бы Аллах удел всем Своим рабам без разбору, они впали бы в ослушании на земле».* Из этого коранического источника берет начало

персидская пословица: «*Хода хар ра шенахт шахаш надад*». И русская пословица: «*Бодливой корове Бог рог не дает*».

В других коранических стихах говорится:

«فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ»
(سوره زلزال، آیات 7 و 8)

Кто бы ни совершил добро – хотя бы на вес пылинки, он обретет воздаяние за него. (Сура Сотрясение, стихи 7,8).

«إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا» (سوره الاسرى، آیه 7)

В суре Путешествие ночью стих 7 говорится: «*Если вы вершите добро, то вершите для себя; если же вы вершите зло, то опять же для себя*».

Из этих коранических сур появилась иранская по словица: «*Аз мокафат амал гафел машо, гандом аз гандом беруяд джо зе джо*». Эта пословица совпадает с русской пословицей: «*Каково сошьешь, такового и износишь*».

Во фразеологическом фонде имеется еще больше таких единиц, которые сближаются со священными изречениями не столько по форме или по смыслу, сколько по содержащейся в них оценке. В этих устойчивых единицах языка сконцентрированы этические нормы поведения, признаваемые народом. В большинстве фразеологических единиц эти нормы совпадают с кораническими. Обилие фразеологических единиц, в которых обозначаемые ими ситуации трактуются и оцениваются с позиций веры, говорит о том, что ко времени широкого бытования этих единиц религиозная мораль стала нормой народной жизни, что и находит свое отражение в данных единицах.

Влившись в общий поток фразеологии, фразеологические единицы коранического происхождения не затерялись, не растворились в ней. Они расширили тематический спектр этой области языкознания и обогатили образно-поэтический язык фразеологических единиц.

Во фразеологическом фонде единицы, восходящие к кораническим текстам, образуют обширный слой и играют важнейшую роль в формировании языковой личности. Поэтому

эти фразеологические единицы должны занять подобающее им место. Усвоение этих единиц может помочь лучше понять этические нормы, а также получить более полное представление об образно-метафорической системе языка.

Список использованных источников:

1. Гранде Б.М. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении / Б.М. Гранде. – М.: Вост. лит-ра, 1998. – 592 с.
2. Закиров Р.Р. Теоретический курс арабского языка / Р.Р. Закиров. – Казань: Изд-во ТГГПУ, 2006. – 122 с.
3. Коран в переводе И.Ю. Крачковского. – Минск, 1990. – 443 с.
4. Собиров Ж., Юнусова Х.. (2022). СИЛА УЗБЕКСКОЙ МОЛОДЕЖИ В СОЗДАНИИ ПРОСВЕТЛЕННОГО ОБЩЕСТВА. Журнал «Молодой исследователь», 1 (2), 11-14.